

SHAXSHIY YOZISHMALARDA VULGAR SO‘ZLAR VA ULARNING TADQIQI

Abdurayimova Durdona Samat qizi

Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

Lingvistika yo‘nalishi magistranti

E-mail: Abdurayimovadurdona21@gmail.com

+998919614267

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7181095>

Annotatsiya. *Shaxsiy yozishmalarda qo‘llanilgan vulgar so‘zlar, ularning lingvistik ekspertiza jarayonidagi ahamiyati, ayollar va erkaklar tomonidan vulgarizmlarning qo‘llanilishi va bu qaysi jins egasi tomonidan qo‘llanilganini aniqlash, vulgarizmlar qaysi tildan o‘zlashgani kabilarning lingvist uchun ekspertiza jarayonidagi roli.*

Kalit so‘zlar. *Mualliflik yozishmasi, vulgarizmlar, lingvistik ekspertiza, vulgarizm shakllari.*

Jamiyatda insonlar ijtimoiy munosabatga kirishar ekan, ular bir-biridan so‘zlarni o‘zlashtiradi va qayta qo‘llaydi hamda nutqda barcha o‘zlashtirilgan so‘zlar, albatta, iste‘foda qilinadi, shu bilan birga shaxsiy yozishmalarda ham u og‘zaki yoki yozma bo‘lishidan qati nazar o‘z aksini topadi. Biz nutqimizda sheva so‘zlardan foydalanganimiz kabi vulgarizm va varvarizmlarni ham faol qo‘llaymiz. Shu o‘rinda vulgarizm va varvarizm atamalariga izoh beramiz.

Vulgarizmlar – (lot. vulgaris - oddiy, sodda) - dag‘al so‘z, dag‘al ibora degan ma‘noni anglatadi. Vulgarizmlar standart nutqda qabul qilinishi mumkin bo‘lmagan qo‘pol so‘zlar yoki shakli noto‘g‘ri bo‘lgan iboralar. Ular ba‘zan adabiy asar matni qahramonlari nutqiga ma‘lum bir kundalik rang berish uchun qasddan uslubiy element sifatida kiritiladi¹. Shuningdek, shaxsiy yozishmalarda qo‘llanilgan vulgarizmlar muallifning adresatga bo‘lgan subyektiv munosabatini ko‘rsatib beradi.

“Tilshunos S.Boymirzayeva o‘zining tadqiqot ishida vulgarizmga quyidagicha ta‘rif beradi: “Tilshunoslikda vulgarizmlar deb ataluvchi haqorat so‘zlarida o‘ta salbiy munosabat, kamsitish, mensimaslik, haqorat, qarg‘ish kabi bir qator ifoda semalari juda ochiq ko‘rinib turgan bo‘lib, bunday so‘zlar ko‘proq nominativ ma‘nolariga ko‘ra emas, ayni shu konnotativ ma‘nolariga ko‘ra nutqda yashaydi”². Ayrim vulgarizmlar bir qancha salbiy ma‘no anglatishi bilan birgalikda matn tarkibida so‘zlar bilan valentlikka kirishib, ijobiy ottenka hosil qilishi ham mumkin, ammo aksariyat holatlarda ular salbiy ottenka beradi.

¹<https://uz.wiktionary.org/wiki/vulgarizm>

²Sherboyeva G. Badiiy matnda sotsial chegaralangan so‘zlar.-Andijon: 2017. -B. 32.

Masalan: “O’sha yillarda Toshkentda shunaqa ham jinni ko’p ediki, sanab sanog’iga yetolmaysiz: Malla jinni, Karim jinni, Mayramxon, Xol parang jip-jinni, Tojixon, Juft kaptar, Olim jinni, Eshon oyi, Ovoz jinni va boshqalar... Har bir jinnining o’ziga xosligi, tantiqligi, “shirin”ligi bor edi”³. Shuningdek, jinni degan so’z tengdoshlar o’rtasida qo’llanilganda ijobiy ma’noda ega yoki erkalash ma’nosida qo’llaniladi.

“...professor B.O’rinboev vulgarizmlarni ma’no ottenkasi va qo’llanish doirasiga ko’ra 3 guruhga bo’ladi:

a) kishilarning xarakteri va mijozidagi ojizlikni ifodalovchi vulgarizmlar: *ezma, juvonboz, xumpar, buzuq, mug’ombir, latta kabi*;

b) kishining tashqi kamchiligini ko’rsatuvchi vulgarizmlar: *mechkay, ko’ppak, maymoq, ilonbosh, simyog’och, qovoqbosh, ayronbosh, gumbaz, bordonday, qo’ng’iz, mo’ylov, kal, do’rdoq, qiyshiq, qo’tirkabi*;

v) so’kish, koyish ma’nosini ifodalovchi vulgarizmlar: *bachchag’ar, yaramas, ablah, xumpar, nomard, badbaxt, nonko’r, gumroh, qistaloq, ahmoq, sintaloq, xotin-taloq, galvars, kasofat, nahs, ko’ppak, og’moq (telbalanmoq), og’zikatta (kibrhavola), nazariilmaydi (mensimaslik) kabilar*”⁴. Olim vulgarizmlarni badiiy matnda ma’no ottenkasi va qo’llanilishiga ko’ra uch turga ajratib tahlil qilgan, ammo tadqiqotchi D. To’rayevaning fikriga ko’ra, “Vulgarizmlarni ma’no jihatidan ikki guruhga bo’lish mumkin:

1. So’kinch so’zlari.

2. Qarg’ishlar.

So’kinch so’zlarning qo’llanish darajasiga ko’ra 3 guruhga bo’lish mumkin:

1) haqorat so’kinch so’zlar;

2) qo’pol so’kinch so’zlar;

3) o’ta qo’pol so’kinch so’zlar”⁵.

Olimaning fikricha, “So’kinch so’zlari insonning aynan xarakter-xususiyatidan kelib chiqib aytilishi mumkin, yoki unga nisbatan noo’rin tarzda amalga oshirilishi mumkin. Aynan lingvistik ekspertizda shu nuqtayi nazardan yondashgan holda jabrlanuvchiga nisbatan nohaq ishlatilgan so’kinish so’zlarigina haqorat so’z sanaladi. Masalan, o’g’ri nomini bersak-u, asli u umuman o’g’rilikka qo’l urmagan bo’lsa, yoki keng omma oldida sha’niga, g’ururiga tegadigan haqorat so’zlaridan foydalansa, bu o’rinda jinoiy ish qo’zg’atilishi mumkin”⁶.

³G’ulom G’. Shum bola.– Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2018.– B. 4.

⁴Yuqorida keltirilgan manba.

⁵To’rayeva D.A. Shaxsiy yozishmalarda vulgar so’zlar va lingvistik ekspertiza // Kompyuter lingvistikasi: muammolar, yechim, istiqbollari. Respublika I ilmiytexnikaviy konferensiya. Vol. 1 №. 01. 2021. –B. 213.

⁶Yuqorida keltirilgan manba.

Bizningcha, shaxsiy yozishmalarni o'rganishda ularni 3 turga emas, balki ma'nosiga va maqsadiga qarab 7 guruhga bo'lib o'rganish to'g'ri va bu lingvistik ekspertiza uchun muhim, chunki ko'p hollarda vulgarizmlardan foydalanilgan yozishmalar bahs-munozarali bo'ladi:

- kamsitish;
- tahqirlash;
- haqorat;
- obro'sizlantirish;
- g'iybat;
- tuhmat;
- qarg'ish.

Bizningcha, bu guruhlar ma'lum bir darajalarga bo'linishi hamda ekspertlar tahlil qilayotganda shu darajalarga e'tibor qaratishlari ham lozim.

Yuqoridagi guruhlariga kiruvchi ayrim vulgarizmlarni shaxsiy yozishmalarda o'rganamiz.

Judayam shallaqi ekansan to'g'risi, eshakka o'xshab o'zingam tushunmaydigan gaplarni aytib hangrading ongi past, o'zingni o'zing sharmanda qilding hammani oldida

Vulgarizmlar	
Kamsitish	<i>hangrading</i>
Tahqirlash	<i>ongi past</i>
Haqorat	<i>shallaqi, eshak</i>

Yuqoridagi yozishma qabul qiluvchi shaxsning xarakterlarini va kognitiv bilimini ochib berishga xizmat qilgan bo'lsa-da, yozishma muallifi u shaxsga nisbatan vulgarlardan foydalanib, uning kamchiligini, ya'ni aqliy salohiyati pastligiga sha'ma qilish bilan birgalikda o'zining salohiyatini ham namoyon qildi. Shuni ham alohida ta'kidlab o'tish lozimki, vulgarizmlar faqat ayollar va erkaklar nutqida emas, bolalar, yoshlar, kattalar va tabaqalar hamda kasblar o'rtasida ham farqlanishi va ba'zan farqlay olinmasligi ham mumkin, ammo shunday vaziyatlarda biz yozishmalarda qo'llangan stikerlarni (emojilarni) ham tahlilga tortamiz, albatta, belgilar lingvistikaning o'rganish obyekti bo'lmasa ham ular lingvistik eksperiza uchun juda muhim. Masalan:

Табиб тут причём? Аёлни узи товук мия эканда кучада хар хил одам бор ким нима деса ишониб кетурмедию

Yuqoridagi nutqning ayol kishiga nutqiga xos ekanligini aniqlash qiyin, muallif ishlatgan emojidan bu yozishma ayol kishi nutqiga xos ekanligi ma'lum bo'ladi. Xullas, bu misolda vulgarizm fraza shaklida namoyon bo'ldi.

Yana shunday vulgar so'zlar borki, ular nutqda konkret o'z aksini topmasa ham shunga ishora qilish vazifasini bajaradi, ya'ni muayyan bir shaxsni ma'lum bir hayvonga qiyoslab haqorat qilishda o'sha hayvonning ovozini nutqdagi so'zlarga bog'lash orqali yuzaga chiqadi. Masalan:

Zamonaviy qullikning kòrinishi, ish qilib bólgandan keyin baaaa deyishni unutmang

Bu misolda "...baaaa deyishni unutmang" birikmasi orqali shaxsni qo'yg'a o'xshatmoqda, bu mazmunan varvarizmning haqorat guruhiga xosdir.

Shunday vulgarizmlar borki, varvarizm shaklida ya'ni chetdan kirgan va uning ma'nosi qo'pol ekani o'zga til vakillariga ham ma'lum va nutqda ko'pchilik tomonidan qo'llaniladi. Bunday so'zlar shaklan varvar so'zlar bo'lsa ham mazmunan vulgar so'zlar hisoblanadi hamda chetdan kirgan bu vulgarlar o'ta qo'pol ma'nolarni anglatishi mumkin. Hattoki vulgar so'zlarning ma'nosini anglatadigan simvollardan ham shaxsiy yozishmalarda foydalanish mumkin va ular gap yoki matnlarning ma'nosini ham bera olishi mumkin. O'rganishlarimizga asoslanib biz ularni shakliga ko'ra quyidagicha tahlil qilamiz.

Vulgarizm shakllari		
O'zbek tilida		O'zga tildan kirgan
1	<i>So'z shaklida</i>	<i>So'z shaklida</i>
2	<i>Ibora (maqol, matal, hikmatli so'z) shaklida</i>	-
3	<i>Hayvonlarning ovoziga taqlid shaklida</i>	-
4	<i>Simvol shaklida</i>	<i>Simvol shaklida</i>

Vulgar so'zlar ham kim tomonidan qo'llanilishi muhim hisoblanadi, ya'ni o'zga til vakili tomonidan qo'llanilgan vulgar so'zlar bo'lsa, unda hayvonlar ovoziga taqlid shaklida ham vulgarlar namoyon bo'lishi mumkin. Vulgarizmlar qaysi jins vakili nutqida qo'llanilishiga qarab ikkiga ajraladi:

- ayollar nutqida;
- erkaklar nutqida.

Bu ikki jins vakili tomonidan qo'llaniladigan vulgarlar bir-biridan emotsional va ekspressivlik darajasiga ko'ra farqlanadi. Ayollar nutqida qo'llanilgan qo'pol so'zlarni ta'sir darajasi nisbatan kuchsizroq, ammo erkaklar nutqida qo'llanilgan vulgarlar ta'siri juda ham kuchli bo'ladi. Masalan, erkaklar nutqida

Xaromi suvdan quruq chiqmoqchi

Isqirt haromi ming lanat bo'lsin sanga itvachcha

🤔 Bla Bu manqurt darajasiga qanday erishdiz Sizdaqalarni gaplarizni eshitsam rahmim keladi

Ayollar nutqida

Ешликда эшшакдек ишлагандан кейин шу да

Биз да узгача набиралар ва чеваралар ухлатгани куймайди 😊

| санга хеч ким суз бермади тупойлар билан гаплашиш канча...

Сан узинга ёккан гаппи оладиган кайсар кампир бугуниндан кейин санга гапи тугри кемаган шунака тупойга чикуради сани наздинда. Этика хакида умуман гапирма, шунча асосли гапга нормални жавобинам йук. Кайсар кампирри ёквогансан булди.

Yuqoridagi misolda erkak kishining nutqiga ayol kishi tomonidan bildirilayotgan munosabatda erkak kishiga nisbatan qaysar kampir iborasi qo'llanilgan, kampir so'zi vulgar so'z hisoblanmasa-da, bu yerda erkak kishiga nisbatan qo'llanilgani uchun bu so'z shu yozishmada haqorat mazmunida qo'llanilib vulgarlik xususiyatini olyapti.

Ayollar nutqi va erkaklar nutqidan farqli jihatlaridan yana biri qarg'ish so'zlarni ko'p qo'llanilishi bo'lsa, erkaklar nutqida esa haqorat (so'kish) so'zlardan keng foydalanishidir.

“Tadqiqotchi Bebebning fikricha, noadabiy unsurlar, xususan, vulgar elementlarining qo'llanilishi adresantning strategiyasiga bog'liq. Ya'ni bunda so'zlovchining mimikasi, ovoz tempi ham inobatga olinadi. Agarda shaxs ovozida

tajovuzkorlik tempi sezilsa va mimikasi ham ayni shu holatni ifodalasa, demak, u adresantga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lganligini anglatadi"⁷.

Xullas, vulgarizmlarni lingvistik ekspertizada o'rganish juda ham muhim hisoblanadi, sababi vulgar so'zlar shaxsiy yozishmalarda qo'llanilishi yozishma muallifining *ruhiy holati, jinsi, yoshi hamda ijtimoiy mavqeyi kabilarni* aniqlashga ham yordam berishi mumkin.

L.A.Vlasova va I.V.Popovalarning qarashlariga ko'ra bahsli matnlarni o'rganish uchun faqatgina lingvistikaning o'zigina yetarli bo'lmaydi degan xulosaga kelishdi. Olimlar lingvistik ekspertizani psixologiya va germeneytika kabi sohalar bilan aloqador tarzda o'rganib, tahlil qilish maqsadga muvofiq bo'lishini ta'kidlashgan.

Yozishmalarda qo'llanilgan vulgar so'zlarni tahlil qilishda shu so'zning ma'nosi qanday ekanligi ekspert xulosasi uchun muhim hisoblanadi. Ma'lum bir matn ichida kelganda vulgarlik ma'nosiga ega bo'lgan, ammo odatiy holda vulgarlik ma'nosi bo'lmagan so'zlar ham lingvistik ekspertiza uchun muhim hisoblanib, bunday so'zlar matn mazmuniga qarab tahlil qilinadi. Vulgar so'zlarni lingvistik ekspert tahlil qilayotganda aynan vulgarlik xususiyatiga ega so'zlarni tanlab olishi va shu so'zlarni tahlil qilishi lozim bo'ladi, shu tahlil qilinayotgan so'z gumondor shaxsning yoshini, jinsini hamda uning mavqeyini aniqlash uchun muhim hisoblanadi.

Adabiyotlar:

1. Sherboyeva G. Badiiy matnda sotsial chegaralangan so'zlar.-Andijon: 2017. -B. 32.
2. G'ulom G'. Shum bola.- Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2018.- B. 4.
3. To'rayeva D.A. Shaxsiy yozishmalarda vulgar so'zlar va lingvistik ekspertiza // Kompyuter lingvistikasi: muammolar, yechim, istiqbollar. Respublika I ilmiytexnikaviy konferensiya. Vol. 1 №. 01. 2021. -B. 213.
4. Abdurayimova D.S. Lingvistik ekspertizada shaxsiy yozishmalarning o'rganilishi va uning ahamiyati // O'zbek milliy va ta'limiy korpuslarini yaratishning nazariy hamda amaliy masalalari" Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya . Vol. 1 №. 01. 2021. -B. 336-339.
5. <https://uz.wiktionary.org/wiki/vulgarizm>

⁷Yakubova S. Shaxsiy yozishmalarda noadabiyileksik unsurlarning voqelanish xususiyatlari va turlari.O'zbek amaliy tilshunosligi va lingvodidaktikasi masalalari //Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. Vol. 1 №. 01. 2021. -B. 160.

